

SIYOSIY MADANIYATNING MODELLARI VA TURLARI

Shojonov Ma'rufjon To'ymurodovich

Toshkent shahar Sergeli tumani

264-maktab o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657248>

Siyosiy madaniyat umummilliy madaniyatning o'ziga xos, shu bilan birgalikda ajralmas qismi hisoblanadi. Siyosiy madaniyat, avvalambor, katta va kichik ijtimoiy guruhlarining, umuman insoniyatning tarixiy taraqqiyoti jarayonida olgan siyosiy tajribasidir. Siyosiy madaniyat bir joyda qotib turmaydi, u doimo o'sishda, o'zgarishda bo'ladi. Ayni bir paytda siyosiy madaniyat bo'sh joyda o'z-o'zidan paydo bo'lib ham qolmaydi. Siyosiy madaniyatning shakllanishiga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar bor.

Siyosiy madaniyat - jamiyat siyosiy tizimining eng muhim elementlaridan biri sifatida muhim o'ringa ega.

Jamiyatda siyosiy madaniyatning nechog'lik rivojlanganlik darajasiga qarab uning siyosiy tizimi qanchalik mukammal tashkil qilinganligiga baxo berishi mumkin. Siyosiy madaniyat fuqarolarning siyosiy jixatdan layoqatlilik darajasini ifoda etib, jamiyatda siyosiy va davlat institutlarining shakllanishi, faoliyat ko'rsatishiga, shuningdek, davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning tashkil qilinishi jarayoniga xal qiluvchi, ta'sir o'tkazuvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Siyosiy madaniyat o'zining mazkur jihatlari bilan mamlakatda siyosiy barqarorlikni saqlash, mustahkamlash, jamiyatni demokratiyalashtirish, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy isloxlarni amalga oshirish jarayonida, axolini ma'naviy jihatdan yuksaltirishda muxim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Siyosiy madaniyat tushunchasi qachon paydo bo'lgan, uning mohiyati nimalarda o'zining aniqroq ifodasini topadi?

Insonlarning bevosita ma'naviy hayoti, qadriyatlarini, dunyoqarashi, urf-odatlarini bilan bog'liq holda namoyon bo'luvchi siyosiy hodisa bo'lgan siyosiy madaniyat siyosatning o'zi kabi uzoq tarixga egadir. Siyosiy madaniyat tushunchasi u yoki bu tarzda qadimgi mutafakkirlar tomonidan xam ma'lum darajada talqin qilingan. Siyosat olamining buyuk donishmandlari bo'lmish Konfutsiy, Arastu, Aflotun, Abu Nasr Farobiy, Yusuf Xos Xojib, Makiavelli va boshqalarni bunga misol qilib keltirish mumkin.

«Siyosiy madaniyat» terminining o'zi esa ancha keyinroq paydo bo'ldi. Uni ilmiy muomalaga XVIII-asrda nemis faylasufi va ma'rifatparvari I.Gerder olib kirgan degan qarash mavjud.

Empirik asosga ega bo'lgan siyosiy madaniyat to'g'risidagi ilmiy kontsepsiyalar esa g'arbda XX asrning o'rtalariga kelibgina shakllana boshladi. Bunda yirik xalqaro tadqiqotchilar bo'lgan G.Almond, X.Fayer, S.Verba, A.Lipset, M.Dyuverje, U.Razenbaum, G.Pauell, L.Pay kabilarning hissalarini bor. Masalan, xozirgi zamon politologiyasida «siyosiy madaniyat» tushunchasini ishlatgan Amerikalik nazariyotchi X.Fayerning 1956 yilda bosilib chiqqan «Evropaning buyuk davlatlari boshqaruv tizimi» nomli kitobi siyosiy madaniyatning mohiyatini anglash yo'lida qo'yilgan muxim qadamlardan bo'lgan bo'lsa, undan sal keyinroq G.Almond va S.Verba besh mamlakat AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Meksika va Italiya siyosiy jarayonlarini tadqiq qilish asosida o'zlarining «Fuqarolik madaniyati» (1963) nomli maktabni

e'lon qildi. L.Pay bilan S.Verba o'nta mamlakat jamiyati siyosiy madaniyatini o'rganishi asosida «Siyosiy madaniyat va siyosiy tadqiqot» (1965) nomli asarini chop ettirdilar.

Bu ilmiy ish siyosiy madaniyatning hozirgi zamon kontseptsiyasining shakllanishiga muxim turtki bo'ldi xamda siyosiy madaniyat nazariyasining kelajakdagi taraqqiyotiga ma'lum darajada zamin tayyorlab berdi.

Siyosiy madaniyat tushunchasini talqin qilishda turlicha yondoshuvlar mavjud. Bu tabiiy hol albatta, lekin ularning barchasini bir-biriga bog'lab turuvchi umumiy jihat xam mavjud. Bu siyosiy madaniyatning jamiyat siyosiy-ijtimoiy jamiyatlari, siyosiy institutlari bilan bevosita uzviyligi, unga bo'lgan munosabat holatidir.

Siyosiy ong «ijtimoiy-siyosiy ong» va oddiy (kundalik) ong daraja va shakliga ham ajiraladi.

Ijtimoiy-siyosiy ong- bu rasmiy siyosatda ishlab chiqiladigan, asoslanadigan, amalga oshiriladigan va siyosiy munosabatlar tartibiga solinadigan siyosiy ong darajasidir. Uning tashuvchilari davlat, siyosiy institutlardir. Bu institutlar siyosiy munosabatlarni turli qonun loyixalari, dasturlar, qarorlar, konstitutsiya va ularning moddalariga tuzatishlar va boshqalarni ishlab chiqish, qabul qilish, hayotda tadbqiq etish yo'li bilan tartibga soladi.

Bu ong darajasining eng muhim belgisi- turli siyosiy kuchlarning ummumiy manfaatlarini ifoda etishga intilishidir. Bu darajada mavjud siyosiy tartiblar va boshqarish pirintsiplari izchillik, qat'iyatlilik bilan himoya qilinadi, jamoatchilik fikrining davlat institutlari olib borayotgan siyosatga moslashtirilishi sodir bo'ladi.

Siyosiy ong uchun siyosiy voqelikni oqilona pragmatik uslubda idrok etish –hokimiyatni idora etish, ushlab turish jarayonida muvaffaqiyatga erishishni mo'ljallash ham xarakterli xususiyatdir.

Kundalik siyosiy ong- bu ijtimoiy qatlam yoki kishilar guruxlarning kundalik hayotida bevosita paydo bo'ladigan siyosiy hayot to'g'risidagi ilk, sodda tassavurlar yig'indisi. U mazmuniga ko'ra ko'p jixatdan empirik ongga o'xshashdir. Lekin, kundalik ong empirik ongdan farq qiladi. U muayyan g'oyaviy va nazariy elementlarga ega.

Kundalik ongga ravshan ko'zga tashlanadigan sotsial-ruhiy belgilar: ziddiyatlikka, o'zgaruvchanlik, tizimga ko'rmaganlik, hissiyot, kayfiyat, ehtiroslar xosdir. Bu unga o'ziga xos dinamiklik (tez o'zgaruvchanlik) siyosiy vaziyatning o'zgarishini aniq his etishni baxshida etadi.

Shunday qilib, siyosiy ong murakkab va ko'p qirrali hodisa. U nafaqat siyosiy voqelikni aks ettiradi, balki uni ijod qiladi, o'zgartiradi.

Siyosiy ong shakllanishining asosiy omillari Siyosiy ong insonda muayyaan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy shart-sharoitlar, tarixiy tajriba, milliy qadriyatlar, siyosiy hayotni idrok etishga qaratilgan urf-odat, an'analar negizida shakllanadi. Bunday shart-sharoitlar mavjud bo'lmas ekan, insonda siyosiy ong shakllanmaydi. U siyosatning ob'ektligicha qolaveradi. Siyosiy ongning shakllanishi- murakkab jarayon. Bu avvalo, ijtimoiy-siyosiy shart-sharoit-demagratik siyosiy tartibotning mavjudligiga bog'liq. Jamiyatda bunday munosabatlar mavjud bo'lmasa, mustaxkamlanib borilmasa insonda demagratik, yuksak siyosiy ong shakllanmaydi. Jamiyatda mavjud bo'lgan avtoritar, ma'muriy-buyruqbozlik siyosiy tizimi esa inson siyosiy ongining shakllanishiga imkon bermaydi. Aksincha bu tizim insonni qullikka mahkum etadi, uni hokimiyatdan begonalashtiradi, biqiqlik, befarqligini tug'diradi, boshqaruv apparatlarini xalqdan uzoqlashtiradi.

Siyosiy ongning shakllanishi jamiyatda faqat demokratik siyosiy tizimning mavjudligi bilan belgilanib qolmaydi. U jamiyat iqtisodiyotining taraqqiy etib borishi darajasiga, xalqning moddiy farovonligiga ko'p jixatdan bog'liqdir.

Jamiyat iqtisodiyotning yuqori darajada taraqqiy etishi fuqarolik jamiyatining bilimdon, malakali, kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lgan boshqaruv kadrlari korpusining shakllanishi uchun zarur baza bo'lib xizmat qiladi. Demokratiya negizida samarali boshqarish uchun zarur bo'lgan umumta'lim va kasb tayyorgarligining yuqori darajasiga erishish mumkin. Davlat xizmati, siyosiy faoliyatga tezda boy bo'lib ketish maqsadida shaxsiy manfaatlarini qondirishning vositasi sifatida qarash boshqarishi tizimi uchun og'ir oqibatlar keltirib chiqaradi.

Iqtisodiyotning taraqqiy etishi, xalqning farovonligiga erishuvi-siyosiy ong shakllanishining asosiy shartlaridan biridir. Jamiyat qanchalik iqtisodiy jixatdan taraqqiy etib borsa, u idora qilishning demokratik shakllariga shunchalik ochiq bo'ladi. Xalq qanchalik boy va badavlat, farovon yashasa, u shunchalik demokratiyani qo'llab quvvatlaydi va ximoya qiladi.

Shunday qilib, siyosiy ong muayyan ijtimoiy-siyosiy iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy omillar, shart-sharoitlar negizida shakllanadi. Bu omillar inson siyosiy faoliyatining rivojlanishiga, uning siyosiy sub'ekti sifatidagi potentsial fazilatlarining ochilishiga yordam beradi.

Siyosiy madaniyat- jamiyat siyosiy tizimining eng muhim elementlaridan biri sifatida politologiyada muhim o'ringa ega.

Jamiyatda siyosiy madaniyatning nechog'lik rivojlanganlik darajasiga qarab uning siyosiy tizimi qanchalik mukammal tashkil qilinganligiga baxo berishi mumkin. Siyosiy madaniyat fuqarolarning siyosiy jixatdan layoqatlilik darajasini ifoda etib, jamiyatda siyosiy va davlat institutlarining shakllanishi, faoliyat ko'rsatishiga, shuningdek, davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning tashkil qilinishi jarayoniga hal qiluvchi, ta'sir o'tkazuvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Siyosiy madaniyat tushunchasi qachon paydo bo'lgan, uning mohiyati nimalarda o'zining aniqroq ifodasini topadi?

Insonlarning bevosita ma'naviy xayoti, qadriyatleri, dunyoqarashi, urf-odatleri bilan bog'liq xolda namoyon bo'luvchi siyosiy xodisa bo'lgan siyosiy madaniyat siyosatning o'zi kabi uzoq tarixga egadir. Siyosiy madaniyat tushunchasi u yoki bu tarzda qadimgi mutafakkirlar tomonidan xam ma'lum darajada talqin qilingan. Siyosat olamining buyuk donishmandleri bo'lmish Konfutsiy, Arastu, Aflotun, Abu Nasr Farobiy, Yusuf Xos Xojib, Makiavelli va boshqalarni bunga misol qilib keltirish mumkin.

«Siyosiy madaniyat» terminining o'zi esa ancha keyinroq paydo bo'ldi. Uni ilmiy muomalaga XVIIIasrda nemis faylasufi va ma'rifatparvari I.Gerder olib kirgan degan qarash mavjud.

Empirik asosga ega bo'lgan siyosiy madaniyat to'g'risidagi ilmiy kontsepsiyalar esa g'arbda XX asrning o'rtalariga kelibgina shakllana boshladi. Bunda yirik xalqaro tadqiqotchilar bo'lgan G.Almond, X.Fayer, S.Verba, A.Lipset, M.Dyuverje, U.Razenbaum, G.Pauell, L.Pay kabilarning xissalari bor. Masalan, xozirgi zamon politologiyasida «siyosiy madaniyat» tushunchasini ishlatgan Amerikalik nazariyotchi X.Fayerning 1956 yilda bosilib chiqqan «Evropaning buyuk davlatleri boshqaruv tizimi» nomli kitobi siyosiy madaniyatning mohiyatini anglash yo'lida qo'yilgan muxim qadamlardan bo'lgan bo'lsa, undan sal keyinroq G.Almond va S.Verba besh mamlakat AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Meksika va Italiya siyosiy

jarayonlarini tadqiq qilish asosida o'zlarining «Fuqarolik madaniyati» (1963) nomli maktabni e'lon qildi. L.Pay bilan S.Verba o'nta mamlakat jamiyati siyosiy madaniyatini o'rganishi asosida «Siyosiy madaniyat va siyosiy tadqiqot» (1965) nomli asarini chop ettirdilar.

Siyosiy madaniyat tushunchasini talqin qilishda turlicha yondoshuvlar mavjud. Bu tabiiy hol albatta, lekin ularning barchasini bir-biriga bog'lab turuvchi umumiy jihat xam mavjud. Bu siyosiy madaniyatning jamiyat siyosiy-ijtimoiy jamiyatlari, siyosiy institutlari bilan bevosita uzviyligi, unga bo'lgan munosabat holatidir.

Siyosiy madaniyatning modellari bilan bir qatorda uning turlari ham mavjuddir:

1.Siyosiy madaniyatning "yopiq" turi — o'zining siyosiy jihatdan biqiqligi bilan xarakterlanadi. Siyosiy madaniyatning boshqa turlariga nisbatan murosasiz bo'ladi, ularni mutlaqo qabul qila olmaydi. Faqat o'zining tor milliy qobig'ida qoladi.

2.Siyosiy madaniyatning ochiq" turi — siyosiy madaniyatning boshqa turlarini ijobiy qabul qila oladi. Boy an'analari bo'lgani holda siyosiy voqealardagi o'zgargan yangi realliklarni qabul qiladi. Doimiy ravishda o'z-o'zini boyitib borish xususiyatiga ega. Shundan kelib chiqqan holda ijtimoiy va siyosiy jihatdan harakatchanligi bilan ajralib turadi. Siyosiy madaniyatning atriarxal turi — unchalik rivojlanmagan boy ma'naviy madaniyati, qadriyatlarga ega bo'lmagan xalqlarga xos bo'lib, ushbu tur vakillarining siyosiy faollik holati deyarli bo'lmaydi, ular siyosiy qadriyatlar, siyosiy normalar va inistitutlarga qiziqish bildirmaydilar. Faol siyosiy madaniyat turi — uning xususiyati shundaki. fuqarolar jamiyat siyosiy hayotiga faol ravishda shaxsiy aralashuvga intiladilar. Shu orqali jamiyat siyosii tizimida shaxsan ma'lum bir statusga ega bo'lishlikni mo'ljalaydilar. Shuni allohida ta'kidlash lozimki, real hayotda siyosiy madaniyatning sof holdagi faqat birgina turini nomoyon bo'lishi juda kam uchraydi. Fuqarolik madaniyati effektiv ravishda siyosiy madaniyatning boshqa turlaridagi ijobiy elementlarni o'zlashtirib oladi va siyosiy tartibotning konstruktiv ravishda faoliyat ko'rsatishiga yordam beradi.

Milliy siyosiy madaniyatni tarbiyalash zaruratmi?

Ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimiz huquqiy demokratik davlatni, pirovardida fuqarolik jamiyatini shakllantirishdek buyuk maqsadlar, bilan yashamoqda. Bu borada istiqbolimizga erishgandan keyin o'tgan yillar ichida ulkan ishlar amalga oshirildi. Milliy siyosiy madaniyat, xalqning siyosiy tafakkur tarzining siyosiy hayotni idrok etishda, uning tarixiy negizlari, milliy davlatchiligi bilan bog'liq an'analari, xalqning ma'naviy mulkiga aylangan siyosiy qadriyatlari uning siyosiy hokimiyatga bo'lgan munosabatida, siyosiy voqealarga baho berishda, unga ishtirok etishda yoki etmaslik holatlari orqali namoyon bo'ladi. Milliy davlatchilikni shakllantirish, yangi iqtisodiy munosabatlar hamda huquqiy tizimning shakllanishi, mustaqil taraqqiyotimizning hal qiluvchi asosiga aylandi.

Ma'lumki, mustaqil yurtimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar oxir-oqibatda inson manfaatlarini mukammal ravishda ro'yobga chiqarish, xalqimizga farovon turmush tarzini yaratib berishdek ezgu maqsadlarga yo'naltirmoqda. Ushbu vazifalarning qisqa muddatlarda muvaffaqiyatli hal qilinishi bugungi kunda davlatimiz, jamiyatimiz har bir a'zosining bu boradagi sobitqadam va ongli faoliyati bilan ham bog'liq.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek, "Inson huquqlari va erkinliklarini, odamlarimiz ongida demokratik qadriyatlarni yanada mustahkamlash va rivojlantirish kerak.

O'z haq-huquqini taniydigan, o'z kuchi va qobiliyatiga tayanib yashaydigan, atrofida ro'y berayotgan voqea-hodisalarga mustaqil munosabatda bo'ladigan, shu bilan birga, o'z shaxsiy

manfaatlarini mamlakat va xalq manfaatlarini bilan uyg'un holda ko'radigan erkin shaxsni shakllantirish uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratish dardkor.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bizning mamlakatimizda istiqlolimiz sharofati bilan insonni jamiyat siyosiy va ma'naviy hayotini bevosita faol ishtirokchisiga aylantirish hamda uning siyo-siy madaniyat darajasini yuksaltirish uchun barcha zarur siyosiy, huquqiy, ma'naviy va mafkuraviy shart-sharoitlar yaratilmoqda.

Ma'lumki, jamiyat milliy siyosiy madaniyatining shakllanishi ko'p omillarga bog'liq. Bunda, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, milliy qadriyatlarining o'rni nihoyatda katga bo'ladi. Shu jihatdan olib qara-ganda, boy ma'naviy madaniyat, noyob milliy qadriyatlar, bebaho falsafiy ta'limotlardan baxra olib, shakllangan o'zbek xalqida, siyosiy madaniyatning yuksak cho'qqilariga erishish uchun ulkan salohiyat mavjud. Jamiyatimiz siyosiy madaniyatining shakllanishida mamlakatimizning milliy istiqlol g'oyasi bugungi kunda muhim o'rin egallamoqda.

Ma'lumki, istiqlolimiz sharofati bilan shakllanayotgan mamlakatimizning milliy istiqlol g'oyasi har bir insonga erkin fikrlash, o'z baxt-saodati, farovon kelajagi uchun erkin ijtimoiy faoliyat qilish imkoniyatlarini ochib bermoqda. Prezidentimizning bevosita sa'y-harakatlari bilan o'zining nazariy asosini topgan O'zbekiston jamiyatining g'oyasi xalqimizning manfaatlarini to'liq ravishda o'zida mujassamlashtirgan hayotiy manbadir.

"Milliy siyosiy madaniyat, o'zligimizni, muqaddas an'analarimizni anglash tuyg'ularini, xalqimiz-ning ko'p asrlar davomida shakllangan ezgu orzularini, jamiyatimiz oldiga bugun qo'yilgan oliy maq-sad va vazifalarni qamrab oladi.

Jamiyatimizning milliy siyosiy madaniyati o'zining mana shu xislatlari bilan odamlarimiz siyosiy madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida asosiy ma'naviy oziq bo'lib xizmat qiladi. Chunki siyosiy madaniyat ayni paytda aniq maslak asosida, inson o'zi tayanib yashaydigan qadriyatlar asosida shakllanadi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH